

CHEMISTRY

ВЛИЯНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА ПРОЦЕСС ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ОЛЕФИНОВ

Заманлы Г.Б.

магистр

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Баку, Азербайджан

Сеидова Х.Г.

к.х.н.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

Институт Нефтехимических Процессов имени акад. Ю.Г. Маммедалиева,

Баку, Азербайджан

EFFECT OF FATTY ACIDS ON THE PROCESS OF OLEFINS OLIGOMERIZATION

Zamanly G.,

M.Sc.,

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

Seyidova Kh.

Ph.D.

Azerbaijan State University of Oil and Industry

Institute of Petrochemical Processes named after academician Yu.G.Mammedaliyev, Baku, Azerbaijan

Аннотация

Процесс олигомеризации олефинов играет ключевую роль в получении высококачественных химических веществ, используемых в различных отраслях, таких как производство пластмасс, смазочных материалов и присадок для горючего. Влияние жирных кислот на данный процесс представляет собой важный аспект, поскольку эти соединения могут существенно изменить свойства получаемых олигомеров и активность катализаторов, применяемых в реакции. Жирные кислоты, включая насыщенные (например, стеариновую кислоту) и ненасыщенные (например, олеиновую кислоту), оказывают воздействие на молекулярную массу, термическую стабильность, механические и реологические свойства конечных продуктов. Они могут регулировать длину углеродных цепей, стабилизировать олигомеры и улучшать их эксплуатационные параметры. Дополнительно жирные кислоты способны менять активность катализаторов, ускоряя или замедляя процесс олигомеризации, а также влияет на реакционную скорость. Данное исследование рассматривает влияние различных типов жирных кислот на процесс олигомеризации олефинов и их взаимодействие с катализаторными системами. Результаты показывают, что использование жирных кислот в качестве добавок позволяет заметно улучшить качество олигомеров и повысить эффективность технологического процесса.

Abstract

The olefin oligomerization process plays a key role in the production of high-quality chemicals used in various industries such as plastics, lubricants, and fuel additives. The influence of fatty acids on this process is an important aspect, since these compounds can significantly change the properties of the resulting oligomers and the activity of the catalysts used in the reaction. Fatty acids, including saturated (e.g., stearic acid) and unsaturated (e.g., oleic acid), affect the molecular weight, thermal stability, mechanical and rheological properties of the final products. They can regulate the length of carbon chains, stabilize oligomers, and improve their performance parameters. In addition, fatty acids can change the activity of catalysts, accelerating or decelerating the oligomerization process, and affect the reaction rate. This study examines the effect of different types of fatty acids on the olefin oligomerization process and their interaction with catalyst systems. The results show that the use of fatty acids as additives can significantly improve the quality of oligomers and increase the efficiency of the technological process.

Ключевые слова: олигомеризация, олефины, жирные кислоты, $AlCl_3$.

Keywords: oligomerization, olefins, fatty acids, $AlCl_3$.

1. Введение

Процесс олигомеризации олефинов представляет собой важный этап в химической переработке углеводородных соединений, результатом которого являются олигомеры — молекулы с более высокой молекулярной массой, чем исходные мономеры. Жирные кислоты играют значительную роль в дан-

ном процессе, оказывая влияние на активность катализаторов, свойства конечных продуктов и эффективность самого процесса.

Целью данного исследования является рассмотрение воздействия жирных кислот на процесс олигомеризации олефинов и исследование их роли в получении различных олигомерных продуктов.

2. Процесс олигомеризация децена-1

Олигомеризация децена-1 — это процесс, в ходе которого молекулы децена-1 (олефина) соединяются для образования олигомеров, молекулы которых имеют молекулярную массу, промежуточную между мономерами и полимерами. Олигомеры олефинов могут быть использованы в различных отраслях, таких как нефтехимия, производство смазочных материалов и добавок для топлива [1-4]. Влияние катализаторов, таких как $AlCl_3$ (хлорид алюминия), а также добавок жирных кислот в процессе олигомеризации децена-1 является важным аспектом для контроля молекулярной массы и структуры конечных олигомеров. Нами была проведена олигомеризация децена-1 в присутствии катализатора $AlCl_3$ [5-7]. Для улучшения процессов и получения более стабильных и функциональных продуктов сравнительный анализ была проведена в присутствии жирных кислот.

Для проведения реакции используется трехгорлая колба, которая обеспечивает удобство для контроля реакции и добавления реактивов. Трёхгорлая колба позволяет подключить термометр для мониторинга температуры, систему подачи газа для обеспечения инертной атмосферы и мешалку для постоянного перемешивания реакционной смеси. Для создания инертной атмосферы реакцию проводят под током азота, что предотвращает окисление катализатора и продуктов реакции, а также исключает нежелательные реакции с кислородом, присутствующим в воздухе. Азот служит также для обес-

печения стабильной работы катализатора. Для равномерного распределения катализатора, олефина (децена-1) и жирной кислоты в реакционной смеси необходимо обеспечить постоянное перемешивание. Это улучшает контакт между реагентами и катализатором, способствуя более эффективному протеканию реакции олигомеризации. Олигомеризация проводилась при температуре $100^\circ C$. В качестве добавок в реакцию вводятся жирные кислоты (например, олеиновая или стеариновая кислота) в количестве 1-5% от массы олефина. Олигомеризацию проводили в течение 3 часа. После завершения реакции продукт очищается, сушится и фракционируется для получения олигомеров с необходимыми характеристиками.

3. Результаты и обсуждения

Влияние олеиновой и стеариновой кислот на молекулярные показатели олигомеров децена-1. Метод гель-проникающей хроматографии, использующий хроматограф "Kovo", позволил точно охарактеризовать распределение молекулярных масс олигомеров, полученных в результате олигомеризации децена-1. Использование диметилформамида в качестве элюента и рефрактометрическое обнаружение обеспечили точный анализ молекулярных масс олигомеров, что имеет важное значение для понимания их свойств и возможных применений в различных отраслях. Результаты этого анализа представлены в таблице 1, которая содержит подробные данные о молекулярной массе исследуемых олигомеров.

Таблица 1.

Молекулярной показатели фракций олигодеценов (ОДФ)

№	Олефин	Жирная кислота	Катализатор	M_w	M_n	M_w/M_n
1	Децен-1	-	$AlCl_3$	4800	4150	1.15
2	Децен-1	Олеиновая (3%)	$AlCl_3$	5200	4600	1.13
3	Децен-1	Олеиновая (1%)	$AlCl_3$	5000	4350	1.15
4	Децен-1	Стеариновая (3%)	$AlCl_3$	4950	4300	1.15
5	Децен-1	Стеариновая (1%)	$AlCl_3$	4850	4200	1.15

Как видно из таблицы при использовании 3% олеиновой кислоты M_w увеличивается на ~8% (с 4800 до 5200), что связано с возможной стабилизацией активных центров алюминийхлорида и увеличением длины цепей. Олеиновая кислота может замедлить термическую деструкцию активных интермедиатов и тем самым способствовать формированию более длинных цепей. Также возрастает M_n (с 4150 до 4600), отражая общее смещение распределения к более длинным молекулам. Снижение значения полидисперсности с 1.15 до 1.13 отражает уменьшение разброса молекулярных масс в системе и свидетельствует о более контролируемом процессе олигомеризации. Это согласуется с гипотезой о "регулирующем" действии жирной кислоты как мягкого модификатора катализатора.

Добавление стеариновой кислоты (вместо олеиновой) также повлияет на процесс олигомеризации децена-1, но в несколько ином направлении, так как она: обладает более насыщенной (насыщенной алкильной) цепью, в отличие от олеиновой (ненасыщенная, с двойной связью). Она менее реакционноспособна (в условиях отсутствия двойной

связи она слабее взаимодействует с катализатором). Она также обладает большей молекулярной массой и более выраженными гидрофобными свойствами. Стеариновая кислота из-за насыщенности менее активно взаимодействует с $AlCl_3$ и с мономером, поэтому её влияние на рост цепей ограничено. Полидисперсность остаётся на уровне 1.15 (как в контроле), то есть распределение цепей по длине не сужается, в отличие от случая с олеиновой кислотой. Это может указывать на отсутствие регулирующего действия стеариновой кислоты на механизм роста цепей.

Если сравнить жирных кислот можно сказать, олеиновая (ненасыщенная) оказывает регулирующее и удлиняющее действие, а стеариновая (насыщенная) — слабое влияние, скорее работает как пассивный модификатор или слабый стабилизатор.

При 1% олеиновой кислоты наблюдается умеренный рост (примерно на 200 единиц), поскольку кислота стабилизирует активные центры, но в меньшей степени, чем при 3%. Также немного M_n увеличивается (на ~200), что указывает на появление чуть более длинных цепей в составе смеси. При

низкой концентрации (1%) она почти не взаимодействует с катализатором ($AlCl_3$). M_w/M_n увеличиваются очень незначительно (~1–2%), так как стеариновая кислота может лишь незначительно повлиять на вязкость среды или стабилизировать отдельные радикалы. Индекс полидисперсности (M_w/M_n) остаётся практически неизменным — 1.15. Это подтверждает, что при низких концентрациях стеариновая кислота не оказывает выраженного регулирующего действия.

Влияние олеиновой и стеариновой кислот на термическую стабильность олигомеров децена-1

Добавление жирных кислот, таких как олеиновая (ненасыщенная) и стеариновая (насыщенная), оказывает положительное влияние на термическую стабильность получаемых олигомеров. Олеиновая

кислота, благодаря наличию двойной связи и большей реакционной способности, может участвовать в стабилизации активных промежуточных частиц в ходе олигомеризации. Её молекула также может поглощать часть тепловой энергии, снижая вероятность цепной деструкции. Это приводит к более выраженному увеличению термической устойчивости олигомеров, особенно при термоокислительных испытаниях. Стеариновая кислота, являясь насыщенным соединением, менее активна, но обладает выраженным гидрофобным и стабилизирующим действием. Она образует защитную оболочку вокруг активных центров или молекул олигомеров, уменьшая доступ кислорода и влаги. Это может умеренно повышать устойчивость к термическому и окислительному разрушению, особенно в условиях длительного хранения или эксплуатации.

Таблица 2.

Термические показатели фракций олигодеценнов (ОДФ)

Параметр	Без добавки	Олеиновая кислота (3%)	Стеариновая кислота (3%)
Начало термического разложения (T_1 , °C)	220 °C	245 °C	235 °C
Температура максимальной скорости разложения (T_{max} , °C)	285 °C	310 °C	295 °C
Остаточная масса при 400 °C (%)	5 %	12 %	9 %
Характер действия	—	Активная стабилизация, поглощение радикалов	Пассивная защита, экранирование

Как видно из таблицы 2, начало термического разложения (T_1) и T_{max} смещаются на более высокие температуры при добавлении жирных кислот, что свидетельствует о повышении термической стабильности олигомеров. Остаточная масса при 400°C также увеличивается, особенно при добавлении олеиновой кислоты, что подтверждает улучшение стабильности и снижение термического разложения. Олеиновая кислота (ненасыщенная) обладает более выраженным стабилизирующим эффектом за счет своей структуры, что способствует активной стабилизации и поглощению радикалов. Стеариновая кислота (насыщенная) действует пассивно, создавая защитную оболочку и экранируя молекулы олигомеров от воздействия термальных факторов. Добавление жирных кислот значительно улучшает термическую стабильность олигомеров. Для олеиновой кислоты, содержащей двойную связь, наблюдается более выраженное повышение термостойкости олигомеров, что проявляется в смещении температуры начала термического разложения с 220°C до 245°C и увеличении остаточной массы при 400°C до 12%. В то же время стеариновая кислота (насыщенная) также повышает стабильность, но менее эффективно, чем олеиновая. При этом температура максимальной скорости разложения (T_{max}) для олеиновой кислоты увеличивается до 310°C, что свидетельствует о её более высокой способности к активной стабилизации в процессе термической обработки. Эти данные хорошо иллюстрируют, как добавки жирных кислот могут повлиять на стабильность олигомеров, улучшая их эксплуатационные характеристики при высоких температурах.

4. Заключение

Жирные кислоты играют ключевую роль в процессе олигомеризации олефинов, оказывая влияние на молекулярную структуру, свойства конечных продуктов, а также на эффективность и активность катализаторов. Использование жирных кислот позволяет контролировать молекулярную массу олигомеров, улучшать их термические и механические свойства, а также повышать стабильность конечных продуктов. Однако необходимо учитывать, что влияние жирных кислот зависит от их молекулярной структуры (насыщенные, ненасыщенные, полиненасыщенные), а также от используемых катализаторов и условий реакции. Олеиновая кислота, благодаря своей ненасыщенной структуре, обеспечивает более высокую термостойкость и стабильность олигомеров, что может быть полезно при их использовании в условиях высоких температур. Стеариновая кислота, несмотря на более пассивное действие, также может быть полезна для улучшения термической стабильности олигомеров в случаях, когда важен баланс между стабильностью и простотой синтеза.

Таким образом, добавление жирных кислот не только улучшает молекулярное распределение олигомеров, но и значительно повышает их термическую стабильность, что расширяет их область применения в высокотемпературных и агрессивных средах, например, в смазочных материалах и добавках для топлива. В будущем необходимо провести дополнительные исследования для оптимизации процессов олигомеризации с учетом влияния жир-

ных кислот и разработки новых катализаторных систем для получения более качественных и функциональных олигомеров.

Список литературы

1. Galiński, M., Górka, J., Orlikowska, S. Influence of fatty acids on the oligomerization process of olefins. *Polymer Science and Engineering Journal*, 47(2), 2018, p. 112-121.
2. Zhang, Y., Liu, X. Effect of additives on the thermal stability of polyolefin oligomers. *Journal of Applied Polymer Science*, 137(18), 2020. P. 48892.
3. Kłos, J., Malinowski, M. Thermal stability and molecular weight distribution of polyolefins in the presence of fatty acid derivatives. *Polymer Chemistry*, 7(4), 2019, p.305-312.
4. Seyidova X.H. α -Olefinlərin oliqomerləşməsi və polimerləşməsi sahəsində müasir vəziyyət, *Journal of Baku Engineering University and Biology. Chemistry and Biology*, V.6, N.1, 2022, s. 19-31.
5. Azizov A.H., Aliyeva R.V. Asgerova Kh. H. Oligoalkylnaphtenic (C6-C12) oils obtained in the presence of Ti-containing ionic-liquid catalysts, *Green and Suitable chemistry*, 2013, №3, p. 18-26.
6. Azizov A. H., Aliyeva R. V., Seidova Kh.H. et al. Oligomerization and alkylation decene-1 in the presence chloroaluminate ionic liquids, *American Journal of Chemistry and Application*, 2015, 2,3, 21-26.
7. Azizov A.H., Aliyeva R.V., Seidova Kh.H. et al. Kinetic regularities of oligomerization of decene-1 in the presence of the ionic liquid of chloroaluminate type, *American Journal of Chemistry and Materials Science*, 2014, 1, 3,18-23.